

BOZOR MUNOSABATLARIGA (IQTISODIYOTIGA) O'TISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6330003>

Boymamatova Rayhona Abduhalil qizi

Aliqulova Shahlo Usmonovna

Esonova Shahlo Abdumurot qizi

Usarova Marg'iyona Anvar qizi

Denov Tadbirkorlik va Pedagogika Institutining talabalari

(Surxondaryo, Denov)

Anotatsiya: *Bozor munosabatlariga o'tishda rivojlangan davlatlarning roli , o'zaro ta'siri. Bozor iqtisodiyotining rivojlanish bosqichlarini bima bir o'rganib chiqish. O'zbekistondan bozor munosabatalriga o'tishning bosqichma bosqich amalga oshirilishini o'rganish,*

Kalit so'zlar: *Bozor, sotsialistik, model, sotsializm, klassik, MDH, buyruqbozlik, GFR, bozor iqtisodiyoti*

Hozirgi zamon ijtimoiy taraqqiyotida davlatlarning ijtimoiy - iqtisodiy rivojlanish yo'llarini o'rganish , umumlashtirish va ulardan foydalanish xalqaro odatga aylanib qoldi. Chunki turli davlatlar o'z yo'llarini topishga intilishyapti, ayrimlari haqiqatdan ham bu borada boy tajribaga egalar va o'z ijtimoiy rivojlanishini tubdan o'zgartirmoqda.

Jahon jamoatchiligiga Yaponiya va GFRning mo'jizalari , Fransiya, Shvesiya, Janubiy Koreya, Singapur , Tayland, Turkiyaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish yo'llari yaxshigina ma'lum. O'zbekiston ham bozor munosabatlariga o'tish borasida o'z yo'lini barpo etib, undan foydalanishga kirishdi.

Bozor iqtisodiyotiga o'tishning eng so'nggi modeli sobiq sotsialistik mamlakatlar modeli bo'lib, o'tish bu mamlakatlarda rejali buyruqbozlik iqtisodiyotini qayta qurish asosida bormoqda. Sobiq sotsialistik mamlakatlarda Bozor iqtisodiyotiga o'tishning dastlabki shartsharoiti har xil, shunga ko'ra aholi orasida bozor ko'nikmalari ham turlicha darajada saqlangan. Bu mamlakatlarda rejali buyruqbozlik xo'jaligidan bozor iqtisodiyotining zamonaviy taraqqiy etgan shakliga utiladi. O'tish jarayoni tez kechadi, chunki bu sotsializm davridan qolgan moddiy bazaga, malakali ish kuchiga va ilmiy texnikaviy salohiyatga tayanadi. Sobiq sotsialistik mamlakatlarda Bozor iqtisodiyotiga o'tish u. ulardan ba'zilarining davlat mustaqilligini ta'minlash bilan birgalikda kechmoqda. Bu MDH mamlakatlariga xos. Bozor iqtisodiyotiga o'tish u. keng va teran bozor islohotlarini talab qiladi. O'zbekistonning Bozor iqtisodiyotiga o'tish ham milliy mustaqillik va keng ko'lamlil bozor islohotlarining o'tkazilishi bilan amalga oshirilmoqda .

Bozor iqtisodiyotiga o'tish — an'anaviy va rejali buyruqbozlik tuzumidagi iqtisodiy munosabatlardan bozor munosabatlariga o'tish jarayoni. Bu jarayon iqtisodiy zarurat, chunki an'anaviy yoki rejali buyruqbozlik tizimlari barqaror iqtisodiy taraqqiyotni va xalq farovonligini ta'minlay olmay qoladi hamda Bozor iqtisodiyotiga o'tish orqali iqtisodiy ravnaqqa erishish yo'li tanlanadi. Tarixan Bozor iqtisodiyotiga

o'tishning uch yo'lini ko'rsatish mumkin: 1) an'anaviy natural xo'jaligi iqtisodiyotidan Bozor iqtisodiyotiga o'tish ; 2) qoloq va mustamlaka harakteridagi iqtisodiyotdan Bozor iqtisodiyotiga o'tish ; 3) rejali buyruqbozlik iqtisodiyotdan Bozor iqtisodiyotiga o'tish Shunga ko'ra Bozor iqtisodiyotiga o'tish ning ilk klassik modeli; mustamlakachilik zulmidan ozod bo'lgan Osiyo va Afrika mamlakatlari modeli; sobiq sotsialistik mamlakatlar modeli mavjud. Klassik model eng ko'hna model sifatida Yevropa mamlakatlariga xos bo'lgan. Bu yerda Bozor iqtisodiyotiga o'tish ko'p bosqichli bo'lib, asrlar davom etgan tabiiytarixiy jarayon shaklida kechgan. Dastlab an'anaviy natural xo'jalik mayda tovar xo'jaligiga, bu esa o'z navbatida asov bozor iqtisodiyomura aylangan. Bozor iqtisodiyotiga o'tishga xos bo'lgan qonuniyatlar Yevropa mamlakatlarida dastlabki sinovdan o'tgan. Osiyo va Afrika mamlakatlari modelini amalga oshirish to'plangan tarixiy tajribaga tayandi: an'anaviy xo'jalikni bozor xo'jaligiga aylantirish mustamlakachilik zulmi sharoitida metropoliyalar ta'sirida boshlandi va ular manfaatiga xizmat qildi, bu jarayon sun'iy ravishda to'xtatilmay, aksincha mamlakatlar ozodlikka erishgan sharoitlarda ham davom etdi, bozor munosabatlari o'z tabiatiga moye tushadigan iqtisodiy zamindan — xususiy mulkchilikdan o'sib chikdi, chet elning moddiy va moliyaviy yordamiga tayandi. Bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayoni tarixiy sakrash shaklida, ya'ni Yevropa uchun muqarrar bo'lgan tarixiy bosqichlarni o'tamay, ularni chetlagan holda an'anaviy iqtisodiyot yoxud rivojlanmagan bozor xo'jaligidan uning rivojlangan shakliga o'tish sari bormoqda. Mustaqillikning qo'lga kiritilishi bilan Vatanimiz hayotida tarixiy burilish sodir bo'ldi. Endi O'zbekiston oldida boshqa davlatning qosh-qovog'iga qaramasdan ijtimoiy siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy taraqqiyot masalalarini milliy manfaatlariga mos ravishda mustaqil hal qilish, jamiyatni yangilash, demokratik davlat qurish yo'llarini ishlab chiqish kabi dolzarb va mas'uliyatli vazifalar turardi. Mustaqillikning dastlabki kunlaridayoq O'zbekiston qanday taraqqiyot yo'lidan boradi, qanday jamiyat, qanday davlat quradi, uning qiyofasi qanday bo'ladi, degan savollar ko'ndalang turardi.

Hozirda uzoq davr mobaynida ijtimoiy xo'jalikni sotsializm qurish g'oyalari asosida yuritib kelgan, keyinchalik ushbu g'oyalarning muhim jihatlarini saqlab qolgan holda bozor mexanizmlarini uyg'unlashtirish orqali o'ziga xos o'tish yo'lini yaratgan mamlakatlar tajribasini ham alohida ko'rsatish mumkin. Jumladan, Xitoy, Vetnam kabi ilgari faqat ma'muriy-buyruqbozlik iqtisodiyotiga asoslangan mamlakatlar bugungi kunda tub islohotlar orqali samarali bozor iqtisodiyotini vujudga keltirish borasida sezilarli muvaffaqiyatlarga erishmoqdalar. Bularning barchasi bozor iqtisodiyotiga o'tish yo'llarining o'ziga xos xususiyatlaridir.

O'zbekiston Respublikasi mustaqil bo'lganiga kam vaqt o'tganiga qaramasdan shu davrda uning yangichasiga ijtimoiy - iqtisodiy rivojlanish va bozor munosabatlariga o'tish yo'li shakllandi, shu yo'lning asosiy prinsiplarini , mazmunini yoritish va uni amalga oshirishda qo'lga kiritilgan natijalarni ifodalash , mening fikrimcha , nafaqat respublika , balki xalqaro miqyosda keng e'tiborga egadir.

O'zbekistonimiz ham o'zining mustaqilligini qo'lga kiritgandan so'ng bozor munosabatlariga o'tishning o'ziga xos yo'nalishlari ishlab chiqildi. Xususan bu yo'nalish prezident I. Karimovning «O'zbekiston-bozor munosabatlariga o'tishning o'ziga xos yo'li» asarida turli ma'ruza va nutqlarida, parlament qabul qilgan qonunlarida bayon etildi va unga xalqaro tajribalar asos qilib olindi.

Prezident I.Karimov tomonidan ishlab chiqilgan munosabatlariga o'tishga doir 5 tamoyil barcha xalq tomonidan ma'qullandi. Bu 5 tamoyil quyidakilardir:

1. Iqtisodiyot siyosatga nisbatan ustivor mavqeda bo'lishi lozim, yani siyosat ham, mafkura ham uni nazorat qilmasin, unga tazyiq o'tkazmasin, avval iqtisod, keyin siyosat.

2. Davlat bosh islohotchi bo'lishi kerak, yani, iqtisodiyotni davlat yo'li bilan tartibga solib turilishi kerak. Milliy iqtisodni shakllantirish, mustaqillikni iqtisodiy jihatdan taminlash, uni himoya qilish, jahon hamjamiyati bilan integratsiyaga erishish va xalq manfaatini yuzaga chiqarishda davlat asosiy rol uynaydi.

3. Qonun va qonunlarga rioya qilish ustivorligi ya'ni, bozor iqtisodiyotga tayanadi. Uning qoidalari ko'p ming yillik tarixga egadir. Qonunlar buzilgan joyda bozor iqtisodiyotini amalga oshirib bo'lmaydi.

4. Kuchli ijtimoiy siyosat o'tkazish, ya'ni o'tish davrini iqtisodiy qiyinchiliklari davrida kam ta'minlangan oilalar, bolalar,qariyalar, nogironlar ayniqsa iqtisodiy himoyaga muxtoj bo'lib qoladi. Shuning uchun ularni islohotlar jaryonida kuchli darajada ijtimoiy himoyalarni choralarini qurish nihoyatda» zarurdir.

5. Bozor iqtisodiyotiga o'tish evolyutsion yo'l, bosqichma-bosqich amalga oshirilishi lozim. Chunki bu tizimni birdaniga yaratib bo'lmaydi. Sho'rolar tizimi davridan meros bo'lib qolgan noxush illatlar, qarashlar, ko'nikmalar, o'sha davr psixologiyasi-bulami baridan birdaniga xalos bo'lish murakkab kechadi. «Yangi uy ko'rmay turib eskisini buzma». Bozor munosabatlariga o'tishning avvalo strategik maqsadlari belgilab olindi.

Jamiyat moddiy ishlab chiqarish va xalq xo'jaligiga raxbarlik qilishda obyektiv iqtisodiy qonunlarga amal qilmasdan , bu omil ma'muriy buyruqbozlik bilan almashtirib , respublikaning obyektiv ehtiyojlari deyarli qondirilmagan edi. Shunday ekan davlatlarning iqtisodiyoti rivojlanishida bozor munosabatlari katta rol o'ynaydi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda O'zbekiston Respublikasining bozor munosabatlariga o'tish va xalq xo'jaligini mustahkamlash yo'li shakllandi, u o'z mazmuni, prinsiplari bo'yicha har tarafkama e'tiborga loyiq va xalqaro ahamiyatga egadir. Bozor iqtisodiyotiga o'tish davrining umumiy mazmuni iqtisodiy munosabatlarning alohida unsurlarini isloh qilish yoki iqtisodiy siyosatga tuzatishlar kiritish emas, balki butun iqtisodiy munosabatlar tizimini o'zgartirishdan iboratdir. O'tish davri quyidagi me'zonlar bilan tavsiflanadi:sikllilik (jamiyatda u yoki bu tarkibiy o'zgarishlarni qaytarilib turishligi), beqarorlik (turli xil jamiyat kuchlarining kurashi va o'zaro ta'siri), muqobillik (islohotlar va rivojlanish yo'llarining tanlash imkoniyati), tarixiylik (eski tizimning yo'qolib ketishi, o'rniga boshqa tizimning vujudga kelishi, uning rivojlanishi). Iqtisodiy islohotlar iqtisodiyotda tub o'zgarishlarni amalga oshirishga qaratilgan tadbirlar majmui. Iqtisodiy ukklad - turli mulkchilikka asoslangan xo'jalik yu'ritishning shakllari va turlari. Iqtisodiyotni erkinlashtirish - nima va qancha ishlab chiqarishni, qayerga,

qanday narx sotishni tadbirkorning o'zi belgilashi uchun imkon berish. Iqtisodiyotning barcha sohalari va tarmoqlarini erkinlashtirish, xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning erkinligi va mustaqilligini ta'minlash, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish uchun barcha shart-sharoitlarni yaratish demakdir. Islohotlar konsepsiyasi -- ijtimoiy—iqtisodiy islohotlarning asosiy maqsad va yo'nalishlari, uni amalga oshirishning vazifalari va strategik yo'llarining umumiy g'oyasidir. Iqtisodiyotni barqarorlashtirish - tanglik holatlariga barham berish asosida makroiqtisodiy muvozanatlikni saqlash va ishlab chiqarishni yuksaltirish uchun shart-sharoitlarni vujudga keltirishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov I., O'zbekiston — bozor munosabatlariga o'tishning o'ziga xos yo'li
2. 1993; Karimov O'zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo'lida
3. 1995; Karimov I., O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari
4. Ekonomika perexodnogo perioda, M., 1995; O'lmasov A., Sharifxo'jayev M., Iqtisodiyot nazariyasi, T., 1995; To'xliyev N
5. Bozorga o'tishning mashaqqatli yo'li, T., 1999.